

RELATÓRIO DE REVISÃO POR PARES

PEER REVIEW REPORT

ARTIGO:

Medeiros Júnior, R. dos P., Ramos, J. B., Gomes, D. G. de, Quintana, A. C., & Quintana, C. G. O Papel da Autorregulação da Aprendizagem na Autoavaliação do Desempenho Acadêmico em discentes da Pós-Graduação. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, 25, e3701. <https://doi.org/10.16930/2237-766220263701>

COMO CITAR ESTE RELATÓRIO DE REVISÃO:

Medeiros Júnior, R. dos P., Ramos, J. B., Gomes, D. G. de, Quintana, A. C., Quintana, C. G., & Teixeira, E. E. M. Relatório de Revisão por Pares: O Papel da Autorregulação da Aprendizagem na Autoavaliação do Desempenho Acadêmico em discentes da Pós-Graduação. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20028923>

PARECERISTAS:

 Elisa Elaine Moreira Teixeira (Universidade de Brasília, Brasil).
O outro parecerista não autorizou a divulgação do relatório.

RODADA 1

Relatório do Parecerista A

Parecerista: Elisa Elaine Moreira Teixeira

Data do retorno: 12 de fevereiro de 2026

Recomendação: Aceitar

Resumo

Regular - (Com alterações)

Comentários

A introdução cumpre plenamente o seu papel, pois situa o leitor no debate científico atual, demonstra a necessidade da pesquisa e estabelece metas claras e mensuráveis para o estudo.

Sugiro que o resumo mencione explicitamente que houve 35 respondentes, conforme indicado no link disponível ao final do arquivo em “disponibilidade dos dados”. A expressão “uma amostra com tamanho reduzido” soa subjetiva e pode gerar interpretações ambíguas. Além disso, seria pertinente justificar (caso queiram) o formato de survey, (destacando, em sendo o caso, que a pesquisa foi direcionada a um grupo específico)

São ajustes pontuais que não comprometem o mérito do trabalho.

Introdução

(contextualização e objetivos)

Bom - (Aprovado)

Comentários

A introdução cumpre plenamente o seu papel, pois situa o leitor no debate científico atual, demonstra a necessidade da pesquisa e estabelece metas claras e mensuráveis para o estudo.

Sugiro que o resumo mencione explicitamente que houve 35 respondentes, conforme indicado no link disponível ao final do arquivo em “disponibilidade dos dados”. A expressão “uma amostra com tamanho reduzido” soa subjetiva e pode gerar interpretações ambíguas. Além disso, seria pertinente justificar (caso queiram) o formato de survey, (destacando, em sendo o caso, que a pesquisa foi direcionada a um grupo específico).

São ajustes pontuais que não comprometem o mérito do trabalho.

Referencial Teórico

(Deve contemplar autores relevantes e fontes científicas nacionais e internacionais – artigos, periódicos, anais de eventos, entre outros.)

Bom - (Aprovado após alterações sugeridas)

Comentários

O referencial teórico é um dos pontos mais fortes do arquivo. Ele é sólido por usar autores consagrados, atualizado por focar na produção dos últimos cinco anos e abrangente por integrar perspectivas brasileiras e estrangeiras, conferindo credibilidade científica ao estudo.

Procedimentos Metodológicos

(Adequação da metodologia aos objetivos e rigor na condução do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

Ponto de Atenção: O próprio texto reconhece como limitação o tamanho reduzido da amostra (34 respondentes), o que, embora represente mais de 50% da população local estudada, exige cautela em generalizações para contextos maiores. No entanto, para os fins de um estudo descritivo local, os procedimentos são considerados plenamente satisfatórios.

Resultados e Análise

(Clareza, consistência, relevância científica e contribuição do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

Os resultados são sustentados por tratamento estatístico rigoroso e consistente, e oferecem contribuição ao demonstrar o impacto da autonomia estudantil no sucesso da pós-graduação em Administração e Contabilidade.

sugestão: dissertar mais sobre a tabela 2. Por exemplo: esclarecer a relação entre ocupação e carga horária.

Qualidade da Redação

(Coerência, clareza, organização do texto e correção gramatical.)

Bom - (Aprovado)

Comentários

A qualidade da redação é muito satisfatória. O texto é organizado de forma adequada para o escopo da Revista Catarinense da Ciência Contábil.

Alguns ajustes a serem feitos: (deslizes de concordância, ortografia e uso da crase. Abaixo, listo as principais correções sugerida:

1. Concordância

- Número: No trecho "falta de habilidade autorregulatórias", o correto é habilidades, para concordar com o adjetivo no plural. p.12
- Sujeito Composto (Citação): Em "Deng et al. (2022) destaca", o verbo deve estar no plural, destacam, pois "et al." indica que há outros autores além de Deng. p.5
- Artigo: Em "conforme exposto pelo Figura 2", o correto é pela Figura 2, visto que "figura" é um substantivo feminino. p.9

2. Ortografia e Acentuação

- Verbo vs. Substantivo: No trecho "a literatura negligência os pós-graduandos", a palavra foi acentuada incorretamente. O correto é negligencia (verbo negligenciar na 3ª pessoa). "Negligência" com acento é o substantivo.
- Grafia: A palavra "procastinação" está escrita incorretamente; a forma correta é procrastinação. p.5
- Flexão Verbal: Em "dar-se início à análise", o correto é dá-se início (presente do indicativo). p.10

3. Regência e Crase

- Crase: No trecho "devida a baixa aderência", falta o acento grave indicador de crase: devida à baixa aderência (regência do adjetivo "devida" + artigo feminino "a"). p.13

Originalidade e Relevância Científica

Excelente - (Aprovado)

Comentários

O trabalho é relevante e original por deslocar o eixo da discussão sobre autorregulação para um nível de ensino complexo e pouco explorado, provendo tanto uma base teórica renovada quanto caminhos práticos para a melhoria do ensino de pós-graduação no Brasil

Conclusões

(Coerência com os objetivos e resultados apresentados.)

Excelente - (Aprovado)

Comentários

A seção de conclusões não apenas resume o trabalho, mas valida cientificamente todo o percurso da pesquisa, demonstrando que os achados estatísticos (resultados) sustentam as reflexões teóricas (discussão) e atendem ao que o autor se propôs a investigar (objetivos).

Conclusão da Avaliação

Aceitar

Autorização para Publicação do Parecer (Ciência Aberta)

Em consonância com as práticas de Avaliação Aberta (Open Peer Review), informe sua autorização:

Permissão para publicação do parecer

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação do parecer juntamente com o artigo.

Identificação do parecerista (apenas se a opção “Autorizo” foi selecionada acima)

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação com minha identidade.

Relatório do Parecerista B

Parecerista: Sem identificação

Data do retorno: 19 de março de 2026

Recomendação: Correções obrigatórias

Resumo

Bom - (Aprovado)

Introdução

(contextualização e objetivos)

Bom - (Aprovado)

Referencial Teórico

(Deve contemplar autores relevantes e fontes científicas nacionais e internacionais – artigos, periódicos, anais de eventos, entre outros.)

Regular - (Com Alterações)

Comentários

No tópico de estudos anteriores, não considero necessário a descrição da seleção dos estudos que são discutidos já que se trata de um estudo empírico.

Procedimentos Metodológicos

(Adequação da metodologia aos objetivos e rigor na condução do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Resultados e Análise

(Clareza, consistência, relevância científica e contribuição do estudo.)

Regular - (Com alterações)

Comentários

O primeiro parágrafo dos resultados é mais adequado na metodologia, já que refere-se à coleta de dados.

Qualidade da Redação

(Coerência, clareza, organização do texto e correção gramatical.)

Atende Parcialmente (Com sugestões de melhorias)

Comentários

O texto está bem escrito, mas há um uso excessivo de conectores discursivos no texto que reduzem (e comprometem) sua qualidade e, na maioria dos casos, é desnecessário (só o destarte foi usado 12 vezes). Sugiro revisar isso para deixá-lo mais fluido.

Também sugiro evitar o uso de adjetivos valorativos, como essencial e vital, pois esses termos expressam julgamentos subjetivos de importância, que nem sempre são sustentados por evidências empíricas.

Originalidade e Relevância Científica

Bom - (Aprovado)

Conclusões

(Coerência com os objetivos e resultados apresentados.)

Bom - (Aprovado)

Conclusão da Avaliação

Correções obrigatórias

Autorização para Publicação do Parecer (Ciência Aberta)

Em consonância com as práticas de Avaliação Aberta (Open Peer Review), informe sua autorização:

Permissão para publicação do parecer

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação do parecer juntamente com o artigo.

Identificação do parecerista (apenas se a opção “Autorizo” foi selecionada acima)

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação sem minha identidade (parecer anônimo).

Respostas dos Autores (Rodada 1)

Em atendimento às revisões requeridas pelos revisores do artigo intitulado “O Papel da Autorregulação da Aprendizagem na Autoavaliação do Desempenho Acadêmico em discentes da Pós-Graduação”, segue resposta aos itens solicitados.

Solicitação	Respostas
1. Sugiro que o resumo mencione explicitamente que houve 35 respondentes, conforme indicado no link disponível ao final do arquivo em “disponibilidade dos dados”. A expressão “uma amostra com tamanho reduzido” soa subjetiva e pode gerar interpretações ambíguas.	O ajuste foi realizado no resumo em inglês e em português. Elenco que foi implementado 34 respondentes em virtude de 1 deles não ter participado da realização da análise dos dados em virtude de se tratar de um outlier.
2. Página 2 último parágrafo - trocar negligência por negligencia.	Foi feita a troca solicitada na respectiva página.
3. Excluir a palavra "são" ao final do 2º parágrafo ou reescrever de outra forma.	Foi retirada a palavra “são” do respectivo parágrafo na página 2.

<p>4. No terceiro parágrafo página iniciado na p 2 "Posto isso, Bandura..." faltou a palavra "apenas" na penúltima linha, pois o modelo triádico inclui os três pilares (pessoa, comportamento e ambiente. Dessa forma, a pessoa não é fruto *apenas* do seu ambiente, ela é fruto, também, da forma como atua sobre esse ambiente.</p>	<p>Foi incluído a palavra “apenas” na penúltima linha requisitada pelo revisor.</p>
<p>5. No trecho "falta de habilidade autorregulatórias", o correto é habilidades, para concordar com o adjetivo no plural. p.12</p>	<p>Foi elaborada a mudança requisitada para aprimorar a concordância da frase na página 12.</p>
<p>6. Em "Deng et al. (2022) destaca", o verbo deve estar no plural, destacam, pois "et al." indica que há outros autores além de Deng. p.5</p>	<p>Foi elaborada a mudança requisitada para aprimorar a concordância da frase na página 5.</p>
<p>7. Em "conforme exposto pelo Figura 2", o correto é pela Figura 2, visto que "figura" é um substantivo feminino. p.9</p>	<p>Foi elaborada a mudança requisitada para aprimorar a concordância da frase na página 9 após a figura 2.</p>
<p>8. A palavra "procastinação" está escrita incorretamente; a forma correta é procrastinação. p.5</p>	<p>Foi corrigido o equívoco na grafia da palavra Procrastinação na página 5.</p>
<p>9. Em "dar-se início à análise", o correto é dá-se início (presente do indicativo). p.10</p>	<p>Foi corrigido o equívoco na flexão verbal em “dar-se início à análise” na página 10.</p>
<p>10. No trecho "devida a baixa aderência", falta o acento grave indicador de crase: devida à baixa aderência (regência do adjetivo "devida" + artigo feminino "a"). p.13</p>	<p>Foi implementado a crase no respectivo trecho na página 13.</p>
<p>11. No tópico de estudos anteriores, não considero necessário a descrição da seleção dos estudos que são discutidos já que se trata de um estudo empírico.</p>	<p>Foi remodelado o parágrafo inicial do tópico 2.3 dos estudos anteriores com o objetivo de retirar a descrição da seleção dos estudos, conforme indicado pelo revisor.</p>

<p>12. O primeiro parágrafo dos resultados é mais adequado na metodologia, já que refere-se à coleta de dados.</p>	<p>Primeiramente, a parte do parágrafo foi retirada dos resultados e implementada no 4 parágrafo dos procedimentos metodológicos. Ademais, foi remodelado o parágrafo inicial dos resultados para torná-lo mais adequado.</p>
<p>13. O texto está bem escrito, mas há um uso excessivo de conectores discursivos no texto que reduzem (e comprometem) sua qualidade e, na maioria dos casos, é desnecessário (só o destarte foi usado 12 vezes). Sugiro revisar isso para deixá-lo mais fluido. Também sugiro evitar o uso de adjetivos valorativos, como essencial e vital, pois esses termos expressam julgamentos subjetivos de importância, que nem sempre são sustentados por evidências empíricas.</p>	<p>Foi elaborado diversas modificações de frases e parágrafos com o intuito de diminuir o uso excessivo de conectores. Abaixo estão os respectivos parágrafos que foram modificados e sua respectiva página:</p> <p>No parágrafo 1 da página 2 foi retirado o conector “Desse modo” do meio do parágrafo.</p> <p>No parágrafo 2 da página 2 foi retirado o conector “Destarte” do início do parágrafo.</p> <p>No parágrafo 3 da página 2 foi retirado o conector “Todavia” do início do parágrafo.</p> <p>No parágrafo 5 da página 2 foi retirado o conector “Ademais” do parágrafo e o conector “Destarte” presente no parágrafo.</p> <p>No parágrafo 6 da página 2 foi retirado o conector “Por conseguinte” presente no parágrafo.</p> <p>No parágrafo 7 da página 2 foi retirado o conector “Todavia”.</p> <p>No parágrafo 8 da página 2 foi retirado o conector “Dessa forma”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 3 foi retirado o conector “A partir do exposto”.</p> <p>No parágrafo 4 da página 3 foi retirado o conector “Assim”.</p> <p>No parágrafo 5 da página 3 foi retirado o conector “Dessa forma”.</p> <p>No parágrafo 2 do tópico 2.1 foram retirados os conectores “Portanto” e “Destarte”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 4 foi retirado do conector “Posto isso”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 4 foram retirados os conectores “A partir disso” e “Assim”.</p> <p>No parágrafo 4 da página 4 foram retirados os conectores “Ademais” e “Dessa forma”.</p> <p>No parágrafo 5 da página 4 foi retirado do conector “Destarte”.</p> <p>No parágrafo 1 do tópico 2.2 foram retirados os conectores “Da mesma maneira” e “Portanto”.</p> <p>No parágrafo 2 do tópico 2.2 foi retirado o conector “Destarte”.</p> <p>No parágrafo 3 do tópico 2.2 foi retirado o conector “Destarte”.</p> <p>No parágrafo 4 do tópico 2.2 foi retirado o conector “Com isso”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 5 foi retirado o conector “Também”.</p>

	<p>No parágrafo 2 do tópico 2.3 foi retirado o conector “Assim”.</p> <p>No parágrafo 4 do tópico 2,3 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 6 foi retirado o conector “Outrossim”.</p> <p>No parágrafo 1 dos tópico 3 foi retirado o conector “Por fim”.</p> <p>No parágrafo 5 do tópico 3 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 6 do tópico 3 foi retirado o conector “Dessa forma”.</p> <p>No parágrafo 1 da página 7 foi retirado o conector “Destarte”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 7 foi retirado o conector “Além disso”.</p> <p>No parágrafo 2 do tópico 4.1 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 8 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 4 da página 8 foram retirados os conectores “De maneira similar” e “Outrossim”.</p> <p>No parágrafo 1 do tópico 4.2 foram retirados os conectores “Todavia” e “A partir disso”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 4.2 foram retirados os conectores “A partir disso”, “Todavia” e “Com isso”.</p> <p>No parágrafo 1 da página 9 foi retirado o conector “Consequentemente”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 9 foram retirados os conectores “Destarte” e “Dessa forma”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 9 foi retirado o conector “Assim”.</p> <p>No parágrafo 1 da página 10 foi retirado o conector “Além disso”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 10 foi retirado o conector “Destarte”.</p> <p>No parágrafo 4 da página 10 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 1 da página 11 foi retirado o conector “Com isso”.</p> <p>No parágrafo 2 do tópico 4.3 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 3 do tópico 4.3 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 12 foi retirado o conector “Dessa forma”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 12 foi retirado o conector “Além disso”</p> <p>No parágrafo 4 da página 12 foram retirados os conectores “Ademais”, “Além disso” e “Destarte”.</p>
--	---

	<p>No parágrafo 3 do tópico 5 foi retirado o conector “Ademais”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 13 foi retirado o conector “Assim”.</p> <p>A respeito dos adjetivos valorativos foram modificados os respectivos parágrafos:</p> <p>No parágrafo 3 da página 2 foi retirado um “Essencial”.</p> <p>No parágrafo 2 da página 5 foi retirado um “Essencial”.</p> <p>No parágrafo 3 da página 5 foi retirado um “Essencial”.</p> <p>No parágrafo 3 do tópico 4.3 foi retirado um “Essencial”.</p>
--	---

RODADA 2

Relatório do Parecerista A

Parecerista: Sem identificação

Data do retorno: 07 de abril de 2026

Recomendação: Aceitar

Resumo

Bom - (Aprovado)

Introdução

(contextualização e objetivos)

Bom - (Aprovado)

Referencial Teórico

(Deve contemplar autores relevantes e fontes científicas nacionais e internacionais – artigos, periódicos, anais de eventos, entre outros.)

Bom - (Aprovado após alterações sugeridas)

Procedimentos Metodológicos

(Adequação da metodologia aos objetivos e rigor na condução do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Resultados e Análise

(Clareza, consistência, relevância científica e contribuição do estudo.)

Bom - (Aprovado)

Qualidade da Redação

(Coerência, clareza, organização do texto e correção gramatical.)

Bom - (Aprovado)

Originalidade e Relevância Científica

Bom - (Aprovado)

Conclusões

(Coerência com os objetivos e resultados apresentados.)

Bom - (Aprovado)

Conclusão da Avaliação

Aceitar

Autorização para Publicação do Parecer (Ciência Aberta)

Em consonância com as práticas de Avaliação Aberta (Open Peer Review), informe sua autorização:

Permissão para publicação do parecer

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação do parecer juntamente com o artigo.

Identificação do parecerista (apenas se a opção “Autorizo” foi selecionada acima)

Selecione uma opção:

Autorizo a publicação sem minha identidade (parecer anônimo).